

Alexandrine BONORON

Doctorante Arts Plastiques

Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL / Université Villejean Rennes 2

Chercheuse associée Archives de la Critique d'Art Rennes

Chercheuse associée Laboratoire de recherche EDITH, ESADHaR de Rouen

Interview de Aïda Bruyère, artiste/éditrice

A propos de son travail d'édition d'artistes et de fanzines

Combien de fanzines et d'éditions d'artistes avez-vous publié depuis vos débuts ?

13

Pourquoi le domaine de l'édition ? Dans quelles conditions est née votre structure ?

Je dirais que l'édition m'a permise, en arrivant aux Beaux-Arts, de pouvoir explorer des sujets qui m'intéressent profondément, avant de pouvoir juger si j'avais envie de les exploiter pour une installation ou un projet plus imposant. Par exemple *SpecialGyal* et *Bakou* m'ont permis de créer des vidéos et des installations.

Mon travail de plasticienne me demande énormément de temps de recherche. J'étudie beaucoup avant de sortir un projet, alors les éditions sont aussi une manière pour moi de pouvoir aborder des sujets plus légers, sans forcément en théoriser le propos, comme avec ma série de zines *Never Again*, qui m'a procuré beaucoup de plaisir à faire, mais dont je sais foncièrement qu'elle ne sera jamais exploitée dans un travail plastique futur.

Je ne dirais pas que j'ai une structure, étant donné que je suis seule avec moi-même et que j'auto finance tout ce que je fais, cependant ma pratique de l'édition a vraiment commencé avec *One touch*, sorti en 2016, qui était une compilation de mes textos envoyés à une période de forts émois amoureux. Le projet n'était pas du tout d'en faire une production à la base, c'était surtout pour moi une manière de mémoriser ces messages pour plus tard, comme une sorte de journal intime.

C'est un de mes professeurs aux Beaux-Arts de Paris qui, en apprenant que j'avais tout ces cahiers noircis des textos que je récrivait m'a poussé à en faire un fac-similé à imprimer sur *Blurb*, en format poche. C'est comme ça que j'ai sorti ma première édition en 15 exemplaires.

Combien de nouveautés paraissent par an/mois (en moyenne) ? Avez-vous un maximum en termes de prix à fixer pour vos éditions, et si oui, pourquoi ? Comment décidez-vous du nombre d'exemplaires pour chaque édition ?

A vrai dire, ça fait une bonne année que je n'ai pas sorti de nouvelles éditions, parce que j'ai privilégié mes autres projets plastiques.

Concernant le nombre d'exemplaires, c'est très variable, ça dépend vraiment de l'argent que j'ai à investir à ce moment là. Si je fais moi-même l'édition, en général je ne dépasse pas 50 exemplaires, parce que c'est un travail fastidieux et que j'ai souvent beaucoup de perte, à cause des caprices des machines et de l'erreur humaine. La plupart de mes éditions sont imprimées en ligne, et là, je fais vraiment en fonction de mon budget. Je ne dépasse jamais les 50 exemplaires en général, parce qu'au-delà, ça devient vite trop cher, que je ne peux pas forcément prévoir le succès qu'aura l'édition, qu'il faut les stocker, et qu'au bout d'un moment, je commence à en avoir marre de les voir !

En général, je ne fais pas réimprimer mes projets, à l'exception de *Nails*, qui est mon plus gros succès et pour lequel j'ai dû relancer des impressions, en tout j'en ai fait faire 70.

Concernant les prix, souvent, ils varient en fonction de plusieurs facteurs : le coût de production, le coût d'envoi (si je dois faire un envoi postal), le coût de mon stand si c'est en salon. J'essaie cependant de garder des prix très raisonnables car j'aime que ce soit accessible. J'essaie de ne jamais dépasser 20€, sauf si vraiment je n'ai pas le choix. Mais en résumé, vous pourrez trouver par exemple *Nails* à 10 euros sur un salon, à 15 euros sur mon site mais à 17 euros sur un autre salon.

De quelle(s) manière(s) peut-on se procurer vos éditions ?

Sur mon site, www.aidabruyere.com, certains ont été disponibles à certaines périodes en librairie mais plus maintenant, en me contactant via *Instagram* ou sur les salons d'éditions quand j'y participe.

Constatez-vous une évolution dans les thèmes que vous traitez ? Ou bien est-ce que les mêmes thèmes généraux reviennent de manière régulière en étant ré-interprétés, et si oui, pourquoi (est-ce une volonté artistique d'approfondir au maximum certains sujets) ?

Comme je l'ai dit plus haut, il y a des sujets que je traite en édition, et qui me servent après dans d'autres productions plastiques, et des éditions où les sujets sont plus légers. Donc oui, il y a certains projets plus développés que d'autres, notamment celui sur la danse avec *SpecialGyal*, le *BootyZine*, *Cool It*.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles que vous choisissez ? Vos éditions suivent-elles une sorte de ligne directrice en terme d'esthétique (autant sur les techniques photographiques que sur les mises en page) ?

Je ne crois pas suivre de ligne directrice concernant l'esthétique de mes éditions. Evidemment j'ai mon style, j'aime quand c'est osé, que ça claque, que c'est coloré, j'aime accentuer les noirs et blancs, les couleurs...

Après, je travaille vraiment mes projets en fonction des images que j'ai, car pour moi, la manière de traiter l'image permet aussi de raconter une histoire.

Par exemple avec *Love Is In The Air*, j'ai vraiment voulu semer le trouble entre les images d'écrans et les images de la réalité, en jouant avec des systèmes de trames.

Prenons *Bakou*, pour moi, traiter ce sujet en noir et blanc me permettait de donner un côté un peu plus dramatique à la *Citizen Kane* au projet.

Je suis aussi souvent contrainte par la qualité de mes images, car souvent elles ne sont pas en bonne définition, étant donné que je travaille un peu sur le qui-vive, je vais souvent me retrouver à devoir faire des captures d'écrans dans une vidéo filmée au téléphone, ou récupérer des photos prises à la webcam... Ça influe énormément sur la manière que je vais avoir de retoucher les images par la suite, car il faut quand même qu'elles soient lisibles.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Adaptez-vous vos techniques aux sujets ou préférez-vous approfondir certaines techniques au fil du temps, et si oui, pourquoi ?

Oui, je pense savoir mieux gérer mes outils informatiques. J'arrive mieux à exploiter toutes les qualités de *Indesign*, ce qui me permet de gagner du temps et de ne pas m'empêcher des choses.

Après, en terme de technique de confection de livres, je dois avouer que, comme je n'aime pas tellement faire ça, je ne me prends pas tellement la tête là-dessus. Cependant la technique est importante par rapport au sujet que je traite, par exemple, il était hors de question de faire imprimer *SpecialGyal* chez un imprimeur, car l'aspect DIY était très important pour ce projet, le

dancehall étant une danse de rues (à la base) en Jamaïque, donc le côté léché, magazine, aurait été complètement absurde pour traiter ce sujet.

Concernant les fanzines que vous éditez : pour vos éditions, comment définissez-vous la différence que vous établissez entre les fanzines et les autres éditions ? Est-ce une différence de fond (sujet) ou de forme (mode de production et de tirage) ?

Pour moi le zine, c'est un peu du *one shot*, j'ai une idée, j'ai envie de le faire et je le fais. Je ne réfléchis pas trop à la mise en page, je le fais moi-même, avec des outils peu onéreux que j'ai à disposition sur mon bureau, qu'il y en ai 5 ou 50 n'est pas spécialement important.

Les éditions, je vais vraiment y passer plus de temps, je vais réfléchir énormément à la mise en page, à la couverture, à la manière de les imprimer, de les relier...

Je ne pense pas que le sujet soit vraiment le facteur différentiel, même si je vais plus facilement traîner en *one shot* des sujets légers. Mais cependant je vais pouvoir traiter en zine des sujets importants, par exemple le *Bootyzine* fait vraiment partie, intégralement, de mon travail plastique et de ma réflexion sur la danse.

Êtes-vous vous-même acheteuse et collectionneuse d'éditions d'artistes et de zines ? Et si oui, pensez-vous que votre collection influence, même inconsciemment, votre travail plastique ?

Oui bien sûr ! J'adore acheter des éditions d'artistes, des zines. Je n'ai pas une énorme collection, mais ce que je trouve très intéressant c'est de remarquer mon évolution au sein de celle-ci.

Quand j'ai commencé à acheter des livres, j'achetais tout et n'importe quoi. Je sortais toujours d'un salon avec au moins 10 livres. Maintenant je suis beaucoup plus difficile, mais parce que je sais plus ce que j'aime, je n'achète plus forcément juste pour la beauté de l'exemplaire, mais aussi pour ce qu'il raconte.

Evidemment, cela influe sur mon travail, je m'inspire souvent de mises en page qui me plaisent, de traitement d'images intéressants, ou de format d'éditions atypiques.

D'ailleurs, *NightNight* est vraiment pour moi un hommage aux livres d'artistes. Le thème de la nuit pour ce livre était pour moi un prétexte, pour me faire une collection de mes livres préférés dans un magazine.

Si vous exposez dans des salons ou festivals en France, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ?

Bien sûr ! Le public est très différent en fonction du type de salon, parce que les sélections le sont aussi.

Prenons un gros salon comme *Off Print*, les éditeur-riche-s et libraires invité-e-s sont plus connu-e-s, ils-elles ont des livres édités à plus grande échelle, avec plus de budgets.

C'est un salon très réputé, avec énormément de stands et énormément de public, ce qui implique que le rapport à ce dernier est plus difficile. Il faut pouvoir sortir de la masse, attirer très vite l'attention du spectateur-riche qui est déjà hyperstimulé-e par tout ce qu'il-elle a déjà vu et qui lui reste à voir, le monde implique beaucoup de bruit donc il faut pouvoir expliquer très rapidement son projet.

C'est très différent dans les salons plus petits, par exemple j'ai participé à des salons de micro-éditions, comme le *Coupé Décaler* au Tetris du Havre, organisé par Hélène Souillard, *Rebel Rebel* organisé par Elsa Pouilly à Marseille, ou *Comme Nous Brûlons*, organisé par Judith Goyaud et Johanna Vialle à la Station Gare des Mines. Il y a beaucoup moins de monde et les ventes sont moins importantes, cependant ces petits salons permettent plus aisément de

rencontrer les autres éditeur-riche-s présent-e-s et de tisser des liens plus forts avec eux-elles; le public aussi est plus attentif, moins pressé car la quantité de stands est plus réduite.

Le salon auquel j'ai vraiment adoré participé, c'est la *Paris Ass Book Fair*, qui était organisée par Vincent Passerat et Vincent Simon, car c'était un savant mélange de micro-éditeur-riche-s et de plus grosses maisons d'éditions et librairies, mais dans l'ambiance des salons de micro-éditions, car les organisateurs mettaient une condition *sinéquanone* à ce que les participant-e-s se rencontrent et créent des liens.

Si vous exposez dans des salons ou festivals à l'étranger, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ? Y-a-t-il des différences très marquées entre notamment les esthétiques des éditions d'artistes et des zines de chaque pays ? (pour les pays où vous vous êtes rendus)

Je n'ai jamais exposé dans des festivals à l'étranger pour deux raisons : certains de mes livres contiennent du texte écrit en français, et deuxièmement, ce ne serait pas rentable pour moi de payer des trajets onéreux, car cela engagerait de gros déficits sur ma production, et m'empêcherait de rester dans mon système d'auto-financement, qui marche plutôt bien.